

УДК 635.21

**Усовершенствованная схема рабочего органа для обработки почвы в
рядах ягодных культур**

О.В. Гордеев, доктор технических наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: o.gordeev60@mail.ru

Резюме. Приведено описание и принцип работы усовершенствованного рабочего органа для рыхления почвы в рядах ягодных культур. Рабочий орган снабжен фрезерным рыхлителем почвы.

Ключевые слова: рабочий орган, рыхление почвы между кустами, ягодные плантации.

Improved scheme of the working body for tillage in rows of berry crops

O.V. Gordeev, doctor of technical sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: o.gordeev60@mail.ru

Summary. The description and the principle of operation of the improved working body for loosening the soil in the rows of berry crops is given. The working body is equipped with a milling ripper of the soil.

Keywords: working body, loosening of the soil between bushes, berry plantations.

Для обработки почвы в рядах ягодных культур, в первые три-четыре года технологии по уходу за ягодными плантациями предусматривают ручной труд (мотыжение) [1, 2, 3]. В этот период сорняки сильно угнетают молодые насаждения, и большая их часть может погибнуть.

Цель работы – разработка схемы усовершенствованного рабочего органа для обработки почвы в рядах ягодных культур.

Рабочий орган для обработки почвы между кустами ягодных культур должен плавно входить в пространство между кустами и выходить, разрыхлив почву. Кривая удлиненной циклоиды наиболее точно отвечает траектории предполагаемого рабочего органа или устройства для доставки рыхлителя почвы в пространство между кустами ягодных культур (рисунок 1).

Рисунок 1 – Траектория предполагаемого рабочего органа

Предполагаемый рабочий орган оставляет на поверхности почвы след (траекторию рыхлителя почвы) соответствующий кривой удлиненной циклоиды вдоль предполагаемых рядов садовых насаждений. Задача тракторного агрегата с предполагаемым рабочим органом периодически по мере необходимости двигаться по этой прямой, совершая рыхление почвы по кривой удлиненной циклоиды. После первого прохода агрегата производят посадку насаждений ягодных культур между петлями удлиненной циклоиды (рисунок 2).

Рисунок 2 – Кусты, посаженные между петлями удлиненной циклоиды

В институте разработано ассиметричное устройство для доставки почворыхлителя в пространство между кустами ягодных насаждений по траектории удлиненной циклоиды [4]. На устройство получен патент на полезную модель № 177760 [5, 6].

Устройство включает: раму – 1, опорные колеса – 2, вертикальный вал – 3, к нижней части которого присоединена ассиметричная горизонтальная лопасть – 4 с почворыхлителями – 5, в верхней части вертикального вала установлена ведомая звездочка, а на опорном колесе ведущая приводная звездочка – 6.

Рисунок 3 – Ассиметричное устройство для доставки почворыхлителя в пространство между кустами ягодных насаждений

На рисунке 4 представлена схема усовершенствованного рабочего органа для рыхления почвы между кустами в рядах ягодных культур. На дуге окружности – 1 кругового сектора с радиусом – R и угловой мерой – α расположены рыхлительные зубья – 2 и рыхлительные зубья – 3 для качественного рыхления почвы.

Рисунок 4 – Схема усовершенствованного рабочего орган для рыхления почвы в рядах ягодных культур

На рисунке 5 представлены траектории движения рыхлительных зубьев с разными радиусами вращения. Траектория 1 – траектория соответствующая рабочему органу, представленному на рисунке 3. Она соответствует радиусу вращения, при котором ширина петли удлиненной циклоиды равна ширине участка обработки – b между кустами ягодных культур. Траектории 2 – траектория соответствующая рабочему органу, представленному на рисунке 4. Это последовательные траектории рыхлительных зубьев с одинаковыми радиусами вращения – R , равными или больше величины защитной зоны - z .

Рисунок 5 – Траектории рыхлителей с разными радиусами вращения

Для обработки всего участка зоны – b усовершенствованным рабочим органом с траекториями рыхлительных зубьев соответствующими траекториям – 2 (рисунок 5) необходимо чтобы рыхлительные зубья находились на дуге окружности кругового сектора с радиусом R на одинаковом угловом расстоянии друг от друга.

На рисунке 6 представлен общий вид усовершенствованного рабочего органа, а на рисунке 7 траектории зубьев на поверхности почвы около кустов смородины.

Рисунок 6 – Общий вид усовершенствованного рабочего органа

Предварительные испытания показали работоспособность усовершенствованного рабочего органа и соответствие экспериментальных траекторий рыхлительных зубьев (рисунок 7) теоретическим траекториям (рисунок 5 позиция 2) рыхлительных зубьев.

Зубовые рыхлители, используемые на устройстве (рисунки 5 и 6), рыхлят почву между насаждениями, но качество обработки почвы (рисунок 7) не совсем отвечает агротехническим требованиям. Из-за небольшой окружной скорости рыхлительных зубьев, часть сорных растений и их корни не вычесываются, а остаются на месте в рядах. Для качественной обработки почвы с вычесыванием сорных растений с корнями, необходимо довести окружную скорость рыхлительных зубьев до 4-5 м/с, как на вертикально-фрезерных культиваторах.

Рисунок 7 – Траектории зубьев усовершенствованного рабочего органа

Данным требованиям отвечает асимметричное устройство для доставки почворыхлителя в пространство между кустами садовых насаждений (рисунок 8), снабженный почворыхлителем фрезерного типа с приводом от шестеренчатого гидромотора. Обороты гидромотора от 500 об/мин. При радиусе вращения рыхлительных зубьев фрезы от 0,08 до 0,1 м окружная скорость вращения будет соответствовать 4 – 5 м/с.

Рисунок 8 – Схема асимметричного устройства с фрезерным почворыхлителем

Привод асимметричного устройства осуществляется от опорных колес, а фрезерного почворыхлителя от шестеренчатого гидромотора. На усовершенствованное устройство подана заявка на полезную модель.

Заключение. Разработана схема рабочего органа для рыхления почвы в рядках между кустами ягодных культур. Усовершенствован механизм доставки рыхлителя почвы в пространство между кустами растений. Для выбора радиуса вращения крайнего рыхлительного зуба ассиметричной лопасти представлена графическая зависимость ширины петли удлиненной циклоиды от радиуса вращения рыхлительного зуба рабочего органа, исходя из расстояния между кустами ягодных культур в рядке.

Список литературы

1. **Гордеев О.В.** Проблемы обработки почвы между кустами ягодных культур и в частности смородины черной // Проблемы научного обеспечения садоводства и картофелеводства: сборник трудов научно-практической конференции, посвященной 85-летию ФГБНУ ЮУНИИСК. – Челябинск, 2016. – С. 193-195.

2. Система производства, переработки и доведения до потребителя ягод в нечерноземной зоне России / Под общ. ред. члена-корреспондента РАСХН И.М. Куликова. – М.: ВСТИСП, 2005. – 172 с.

3. **Ильин В.С.** Смородина. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд., 2007. – 195 с.

4. **Гордеев О.В., Гордеев В.О.** Рабочий орган дл рыхления почвы в рядке между кустами ягодных культур // Тракторы и сельхозмашины. – 2017. – № 8. – С. 3-7.

5. **Гордеев О.В., Гордеев В.О.** Приспособление для межкустовой обработки почвы// Патент РФ на полезную модель №177760, Бюл. №8 от 12.03.2018.

6. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Результаты селекционных исследований по садоводству и картофелеводству за 2018 год // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2019. – С. 3-14.